

УДК

Зухра ЁКУБОВА*Тошкент Педиатрия тиббиёт институти**Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси**E-mail: bonita_2001@mail.ru*

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКИХ ГРУППАХ.

Ёкубова З.Х. -преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Ташкентского Педиатрического медицинского института

Annotation.

This article examines the peculiarities of teaching Latin in Uzbek groups, what approach is needed, what aspects should be taken into account in teaching and what should be paid attention to in the work of students.

This article describes the role of teaching foreign languages in our country and how we came to it.

Keywords: The concept of Higher education development; the Law of the Republic of Uzbekistan "On Education"

Аннотация.

Данная статья рассматривает особенности преподавания латинского языка в узбекских группах, какой нужен подход, какие аспекты нужно учитывать в преподавании и на что нужно обращать внимание в работе студентами.

В этой статье описаны какую роль имеет обучения иностранным языкам в нашей стране и как мы на это пришли.

Ключевые слова: Концепция развития Высшего образования; Закон Республики Узбекистан «Об образовании».

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'zbek guruhlarida lotin tilini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari, qanday yondashuv zarurligi, o'qitishda qanday jihatlarni hisobga olish kerakligi va talabalar ishida nimalarga e'tibor berish kerakligi ko'rib chiqiladi.

Ushbu maqolada chet tillarini o'qitish mamlakatimizda qanday ro'l o'ynashi va biz bunga qanday erishganimiz tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'limni rivojlantirish kontsepsiyasi; O'zbekiston Respublikasining "ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.

В годы независимости (1991–2013) одним из приоритетных направлений широкомасштабных реформ, проводимых в Узбекистане, стала реформа системы образования. Целенаправленным изменениям подверглись как содержание образования, его цели и социальные задачи, так и его структура, уровни, виды, формы, методы, средства, инфраструктура. В 1992 году был принят первый Закон Республики Узбекистан «Об образовании», затем, в 1997 году, был принят в новой редакции «Закон об образовании», а также Национальная Программа по подготовке кадров.¹Целью данных программных государственных документов стала реорганизация структуры и содержания подготовки кадров, исходя из перспектив социального и экономического развития страны, решения насущных потребностей общества, достижений науки, культуры, техники и технологий. Было объявлено, что личность является главным субъектом и объектом системы подготовки кадров, потребителем и производителем образовательных услуг. Реализация Программы была направлена на создание условий и действенных механизмов для гармоничного развития личности.

Также была разработана Концепция развития Высшего образования, и принята Программа по модернизированию материально-технической базы ВУЗов, рассчитанная на 2011–2016 гг. Было отмечено, что образование, его качество и эффективность являются важным условием развития Узбекистана, что, несомненно, неразрывно связано с будущим экономическим развитием всей страны.

В рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальной программы по подготовке кадров в стране была создана комплексная система, направленная на формирование гармонично развитого, высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество. После обретения независимости расширение международных связей как со стороны государственных структур, так и со стороны различных предприятий и межличностных отношений привело к тому, что потребность в специалистах, владеющими иностранными языками, неуклонно начало расти. Среди иностранных языков, имевших место в

¹ Буранова, Д. Д. Некоторые особенности обучения иностранным языкам: опыт Узбекистана / Д. Д. Буранова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 12 (59). — С. 416-419. — URL: <https://moluch.ru/archive/59/8339/> (дата обращения: 31.08.2022).

Узбекистане, традиционно разделяются два основных направления: а) обучение западным языкам; б) обучение восточным языкам. Среди западных языков изучается английский, немецкий, испанский, итальянский, болгарский, польский, чешский, французский и др. языки. В помощь системе образования действуют такие языковые структуры, как языковые курсы при посольствах, широкая сеть неформальных языковых курсов, и специальные обучающие программы, организованные со стороны посольств, по подготовке и стажировке по многим насущным направлениям экономики страны.

Также, имеет большое значение латинский язык который преподаётся в медицинских вузах как иностранный язык. Латинский язык является одним из самых сложных языков в мире, потому что в настоящее время он считается мертвым языком. При его изучении у иностранных студентов и студентов учащихся в узбекских группах возникают некоторые трудности. Для того чтобы обучение иностранцев и студентов учащихся в узбекских группах латинскому языку было эффективным, преподаватель должен грамотно организовать учебные занятия, учитывая типичные сложности, возникающие в ходе образовательного процесса.

У студентов учащихся в узбекских группах часто возникают различные проблемы при изучении латинского языка, обусловленные сложностью изучаемого материала. Однако данный вопрос также становится проблемой преподавателя, поскольку ему необходимо найти наилучший способ объяснения сложных, проблемных языковых явлений.

Другой сложной проблемой при изучении латинского языка как иностранного является усвоение грамматических законов и правил. Латинский язык является флективным языком, то есть в выражении грамматических значений доминирует словоизменение при помощи флексий. Здесь особое внимание стоит уделить склонению (изменению слова по грамматическим категориям рода, числа и падежа). Особые трудности у студентов учащихся в узбекских группах вызывает система падежей латинского языка. Как считает методист по РКИ Власова Н. С., последовательное введение грамматики зависит от частотности употребления в языке тех или иных грамматических форм. В данном случае, последовательность введения и изучения падежей продиктована тем, какие из падежных значений встречаются в языке чаще. Иностранцам предлагается изучение модели с субъектом, выраженным тем или иным падежом существительного или личного местоимения: Вот стол, он здесь. Где книга? Она там. После этого целесообразно вводить сначала непереходные глаголы на -ать (играть, обедать и др.), затем даются прилагательные для выражения определительных отношений, так как уже на моделях освоены притяжательные местоимения (мой, моя, мое, твой...). После изучения модели с именительным падежом существительного (в значении субъекта) и личных местоимений вводится модель с предложным падежом (в значении места — где?), обозначающая место нахождения предмета: Книга на столе. Задание в книге. Это соответствует

частотности употребления предложного падежа именно в этом значении. Введение для изучения глаголов в конструкцию определяется тем, какое из падежных значений изучается на данном этапе.²

Трудности у студентов учащихся в узбекских группах могут возникнуть также и при изучении лексики латинского языка. Данные проблемы чаще всего связаны с явлениями омонимии или многозначности. Так, наибольшую проблему представляют собой омонимы (слова, разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию). Эффективность изучения латинских слов может быть достигнута при нахождении иностранцем данного лексического эквивалента в родном языке. Такую работу целесообразнее проводить на основе готового текста по следующему плану: перевод латинского текста на родной язык но при этом нужно учитывать некоторые нюансы латинского языка.

В конце как заключения можно добавить некоторые аспекты которые помогают качественно изучить латинский язык как для иностранных студентам и для студентов учащихся в узбекских группах:

- для того, чтобы обеспечить большую заинтересованность иностранных и для студентов учащихся в узбекских группах в изучении латинского языка, необходимо использовать учебные материалы, содержащие в себе следующую информацию: сведения о языке, истории, культуре, образе жизни, традициях, а также сведения, имеющие отношение к профессиональной области обучающихся и их интересам;

- при обучении латинскому языку как иностранному преподаватель должен учитывать национально-культурные, индивидуально-психологические и личностные особенности обучающихся, а его творческая индивидуальность должна способствовать наилучшему проведению занятий;

- иностранные и студенты учащихся в узбекских группах особенно отмечают поведение преподавателя в его профессиональной педагогической сфере, а именно на учебном занятии, в процессе которого он наиболее ярко раскрывает свою творческую индивидуальность. Воспитательная работа с обучающимися и внеурочное общение с ними имеют большое значение в освоении иностранцами латинского языка. Проведение нетрадиционных занятий (заочной экскурсии, дискуссии, игры), способствуют быстрой адаптации обучающихся к языковой среде.

- и последний аспект который является самым важным это находит подходящий эквивалент на языке посреднике и через этот язык посредника объяснять нюансы латинского языка, способом сравнения.

² Стародумов, И. В. Особенности преподавания русского языка как иностранного / И. В. Стародумов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 40 (226). — С. 204-207. — URL: <https://moluch.ru/archive/226/52843/> (дата обращения: 31.08.2022).

Список использованных литератур.

1. Антонова В. Е. Дорога в Россию: учебник русского языка (элементарный уровень) / В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. — 6-е изд. — М.: ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова; СПб.: Златоуст, 2010. 344 с.
2. Буранова, Д. Д. Некоторые особенности обучения иностранным языкам: опыт Узбекистана / Д. Д. Буранова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 12 (59). — С. 416-419. — URL: <https://moluch.ru/archive/59/8339/> (дата обращения: 31.08.2022).
3. Власова Н. С. Русский язык как иностранный. Базовый курс — 1 (с поурочным словарем на английском и немецком языках). Учебник для детей русскоязычных эмигрантов. Типография Гутенберг, 2009. — 204 с.
4. Стародумов, И. В. Особенности преподавания русского языка как иностранного / И. В. Стародумов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 40 (226). — С. 204-207. — URL: <https://moluch.ru/archive/226/52843/> (дата обращения: 31.08.2022).